

XOTIRA HAQIDA TUSHUNCHA VA UNING NERV FIZIOLOGIK ASOSI

Rahmonov Dalir Ixtiyor o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Aniq fanlar fakulteti 1-kurs talabasi

daler.rahmonov0111@gmail.com

Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Ilmiy rahbar: Olimjonozodqulov30@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17815560>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xotira tushunchasi, uning psixologik jarayoni sifatidagi mazmuni, bosqichlari va turlari yoritilgan. Shuningdek, xotiraning nerv-fiziolgik asoslari - shartli reflekslar, sinaptik o'zgarishlar, miyanning tuzilmalari (gippokamp, po'stloq qismlari, amigdala) faoliyat ilmiy asosda bayon etilgan. Xotirani mustahkamlovchi omillar ham ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Xotira, nerv - fiziologiya, shartli refleks, sinaps, gippokamp, eslab qolish, miyapo'stloq, esga tushirish.

Abstract: This article examines the concept of memory, its main psychological processes, and various types. Special attention is given to the neurophysiological mechanisms of memory, including conditioned reflexes, synaptic changes, and the role of the hippocampus, cerebral cortex, and amygdala in the formation and retention of information. Factors that strengthen memory are also discussed.

Keywords: memory, neurophysiology, conditioned reflex, synapse, hippocampus, cerebral cortex, recall, long-term memory.

KIRISH

Xotira inson ruhiy faoliyatining asosiy ko'rinishlaridan biri bo'lib, olamdan olinayotgan ma'lumotlarni eslab qolish, saqlash va qayta tiklash jarayonlarini o'z ichiga oladi. Insonning tajribasi, bilim darajasi, kundalik faoliyati, tafakkuri va hulqi xotira bilan bevosita bog'liq. Mustahkam xotira bo'lmasa, shaxsning rivojlanishi imkonsiz bo'ladi.

Xotira inson psixikasining eng muhim jarayonlaridan biri bo'lib, u shaxsning butun hayoti davomida o'rganish, bilim to'plash, tajriba orttirish va kundalik vazifalarni bajarishida asosiy o'rin tutadi. Xotira orqali inson tashqi olamdan olingan ma'lumotni qabul qiladi, uni eslab qoladi, saqlaydi va kerak bo'lgan paytda qayta tiklay oladi. Xotirasiz insonning atrof - muhitga moslashuvi, ijtimoiy hayotda faoliyat yuritishi, o'qish yoki mehnat jarayonini amalga oshirishi mumkin bo'lmaydi. Shu sababli xotiraning mazmuni, tuzilishi va mexanizmlarini o'rganish psixologiya va neyrofiziologiyaning eng muhim masalalaridan biridir.

Xotiraning psixologik jarayon sifatidagi mohiyati bir necha bosqichlardan iborat bo'lib, ularning har biri insonning ma'lumotni qayta ishlashi va saqlashi jarayonida alohida ahamiyatga ega. Xotiraning birinchi bosqichi - eslab qolish, ya'ni tashqi ta'sirlar natijasida hosil bo'lgan axborotning miyaga qabul qilinishi va dastlabki shaklda qayd etilishi bilan tavsiflanadi. Esab qolish jarayonida sezgi organlari orqali olingan ma'lumotlar miyadagi analizatorlar tomonidan qayta ishlanadi va mazmunli axborot shakliga keltiriladi. Keyingi bosqich - saqlash, ya'ni olingan axborotning muayyan vaqt davomida mustahkam holatda turishi jarayonidir. Xotiraning uzoq muddatli shakllanishi aynan shu bosqich sifatiga bog'liq. Esga tushirish - oldin o'zlashtirilgan bilim va tajribalarni kerakli vaziyatlarda ongda qayta tiklashdir. Insonning nutq

faoliyati, muloqot, ta'lim jarayoni aynan esga tushirish mexanizmlariga tayanadi. Unutish esa axborotning vaqt o'tishi bilan susayishi yoki butunlay yo'qolib borishidir, bu jarayon ham xotiraning tabiiy qismi bo'lib, miyani ortiqcha yuklamadan himoya qiladi.

Xotira bir necha mezonlar asosida turlarga bo'linadi. Saqlanish davomiyligiga ko'ra xotira qisqa muddatli, uzoq muddatli va operativ xotira shakllarida namoyon bo'ladi. Qisqa muddatli xotira axborotni bir necha soniyadan daqiqagacha ushlab turadi va asosan mantiqiy fikrlash, suhbat jarayonida kerak bo'ladi. Uzoq muddatli xotira esa bilim va tajribalarni yillar davomida saqlay oladi va shaxsning butun hayoti davomida shakllanib boradi. Operativ xotira esa muayyan vazifani bajarish vaqtida kerak bo'lgan ma'lumotni vaqtincha saqlaydi. Axborotning shakliga ko'ra xotira vizual (ko'rish orqali), eshitish, harakat, so'z-mantiqiy va hissiy xotira kabi turlarga bo'linadi. Har bir tur inson faoliyatida o'ziga xos o'ringa ega bo'lib, masalan, hissiy xotira insonning quvonch yoki qo'rquv bilan bog'liq voqealarni uzoq vaqt eslab qolishiga sabab bo'ladi.

Xotiraning nerv - fiziologik asoslari esa miya faoliyati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularning markazida shartli reflekslar, sinaptik aloqalar va miyaning turli bo'limlari turadi. I.P. Pavlovning tadqiqotlariga ko'ra, xotira shartli reflekslar asosida shakllanadi. Ma'lum bir ta'sirning takrorlanishi natijasida miya po'stlog'ida yangi nerv bog'lanishlari paydo bo'ladi. Ushbu bog'lanishlar mustahkamlangani sari eslab qolish jarayoni osonlashadi. Zamonaviy neyrofiziologiya esa xotiraning mexanizmlarini yanada chuqurroq izohlab, sinapslar faoliyati - ya'ni neyronlar orasidagi aloqalarning kuchayishi yoki susayishi - xotiraning biologik asosini tashkil etishini isbotlagan. Takroriy o'rganish jarayonlarida miya neyronlarida uzoq muddatli potentsiya (LTP) yuzaga keladi, bu esa axborotning uzoq vaqt saqlanishiga imkon yaratadi.

Xotira jarayonlarida miyaning bir necha bo'limlari faol ishtirok etadi. Gippokamp yangi axborotni qayta ishlash va uni uzoq muddatli xotiraga o'tkazishda yetakchi rol o'ynaydi. Agar gippokamp shikastlansa, inson yangi ma'lumotni eslab qola olmaydi, biroq eski xotiralar saqlanib qolishi mumkin. Miya po'stlog'i esa uzoq muddatli xotiraning asosiy "saqlovchisi" hisoblanadi, unda bilimlar, tajribalar, ko'nikmalar mustahkamlanadi. Amigdala hissiy holatlar bilan bog'liq xotiralarni boshqaradi, shu sababli qo'rquv yoki kuchli quvonch bilan bog'liq voqealarni inson yillar davomida unutmaydi. Peshona, chakka va tepa bo'laklari esa so'z - mantiqiy, ixtiyoriy xotira va murakkab o'rganish jarayonlarini boshqaradi.

Xulosa qilib aytganda, xotira ko'p qirrali, murakkab psixologik va fiziologik jarayon bo'lib, insonning o'qishi, fikrlashi, muloqoti va hayotiy tajribasining asosiy mezonidir. Xotiraning to'g'ri ishlashi uchun miyada nerv aloqalari uzluksiz ravishda mustahkamlanib boradi, bu esa takrorlash, o'qish, mashq qilish, sog'lom turmush tarzi va barqaror ruhiy holat orqali yanada kuchayadi.

XULOSA

Xotira insonning intellektual rivojlanishi va kundalik faoliyatining ajralmas qismidir. Uning nerv - fiziologik asoslari shartli reflekslar, sinaptik jarayonlar va miya tuzilmalari faoliyatiga bog'liq. Xotira qanchalik mustahkam bo'lsa, shaxsning bilim darajasi, o'qish samaradorligi va hayotiy tajribasi shunchalik boy bo'ladi. Ma'lumotlarni takrorlash, sog'lom turmush tarzi va faol fikrlash xotirani yanada kuchaytiradi. ducation, 2009.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Pavlov I.P. Vysshaya nervnaya deyatelnost i psixologiya. - Moskva: Nauka, 1973.

2. Luriya A.R. Osnovy neyropsixologii. - Moskva: MGU nashriyoti, 1994.
3. Anokhin P.K. Biologiya i neyrofiziologiya uslovnnykh reflektsov. – Moskva: Meditsina, 1968.
4. Atkinson R, Shiffrin R. Human Memory: A Proposed System and Its Control Processes. - Journal of Psychology, 1968.
5. Kandel E. Schwartz J. Jessell T. Principles of Neural Science. - New York: McGraw-Hill, 2013.
6. Baddeley A. Memory: Theory, Models and Applications. Psychology - Press, 2015.
7. Zinkin A.A. Psixologiya pamyati. - Sankt-Peterburg: Piter, 2010.
8. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Xotira haqidagi maqola. Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2019. Solso R. Cognitive Psychology. - Boston: Allyn & Bacon, 2001.
9. Gazzaniga M, Ivry R., Mangun G. Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind. - W. W. Norton & Company, 2018.
10. Ozodqulov Olimjon Bahodir o‘g‘li. (2024). Rahbar va xodim munosabatlarining boshqaruv jarayonidagi psixologik xususiyatlari. Образование наука и инновационные идеи в мире, 41(1), 110 - 113. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/12079>